

**G.HISUTUM L. АШЁЛАРИДА ТОЛА ЧИҚИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ
ФАРҚЛАНИШИ**

А.А. Азимов

ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.¹ Тошкент
вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10970697>

Аннотация. Мақолада 2020 йилда Тошкент вилояти шароитларида парваришланган ғўзанинг *G.hisutum L.* турига мансуб популяцияларида тола чиқими белгиси кўрсаткичларининг фарқланишини аниқлаш борасидаги амалга оширилган илмий тадқиқотларнинг қиёсий таҳлиллари ёритилади. Маълум бўлишича ушбу тадқиқот йилида андоза С-6524 навида энг паст, Наманган-77 навида энг юқори кўрсаткичлар мавжудлиги кузатилган. Т-8588 тизмасида ҳам тола чиқимининг андоза ва АН-Боёвут-2 навида нисбатан юқори кўрсаткичлари намоён бўлгани аниқланган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum L.*, популяциялар, тола чиқими, кўрсаткичлар, фарқланиши, таҳлилий натижалар.

Аннотация. В статье освещены показатели сравнительного анализа проведенных научных исследований по определению дифференциации показателей выхода волокна в популяции вида хлопчатника *G.hisutum L.*, которые были выведены в условиях Ташкентской области в 2020 г.. Оказалось, что в этом году исследований самые низкие показатели были у стандартного сорта С-6524, а самые высокие - у сорта Наманган-77. Также было обнаружено, что линия Т-8588 демонстрирует высокие выходные характеристики волокна по сравнению с моделями по умолчанию и АН-Боёвут-2.

Ключевые слова: *G. hirsutum L.*, популяции, выход волокна, показатели, дифференциация, сравнительные результаты.

Abstract. The article reveals the comparative analysis of the scientific research carried out in 2020 to determine the differences in the parameters of the fiber yield trait in cotton populations belonging to the *G. hisutum L.* species, cultivated in the conditions of the Tashkent region. It is known that in this research year, the lowest parameters were noted in sample С-6524 variety, while the variety Наманган-77 had the highest parameters. It was found that the Т-8588 cotton line showed higher fiber yield parameters compared to the standard variety and АН-Boyovut-2 variety.

Keywords: *G. hirsutum L.*, populations, fiber yield, parameters, differentiation, analytical results.

Сўнги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш мақсадида кенг қамровли вазифалар амалга оширилиб келинмоқда. Республикамиз ғўза селекционерлари зиммасида серҳосил, табиатнинг турли стресс омиллари таъсирига нисбатан бардошли бўлиши билан бир қаторда, албатта юқори чиқимли ва сифатли тола берувчи навларни яратиш каби муҳим вазифалар турибди.

Мавзу юзасидан таҳлил қилинган илмий адабиётларда ҳам ғўзанинг тола чиқимини тўлиқ ўрганишга алоҳида эътибор берилган [1-6.].

Тадқиқот мақсади: *G. hirsutum L.* нинг популяцияларида тола чиқими белгиси кўрсаткичларини андоза С-6524 навида нисбатан 2020-йилда қиёсий фарқланишини аниқлаш мазкур тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот услублари: Тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик-статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Таҳлиллар: Тадқиқотларда ўрта толали ғўза генотипларининг тола чиқими белгиси кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Маълумотлар қуйидаги жадвалда келтирилган.

жадвал

Ғўза генотипларининг 2020-йилдаги тола чиқими кўрсаткичлари

№	Генотиплар	Тола чиқими %		
		$X \pm m$	σ	v
1	С-6524 (андоза)	34.6±0.28	1.85	5.34
2	Наманган-77	38.7±0.28	1.83	4.73
3	АН-Боёвут-2	35.1±0.30	2.00	5.70
4	Т-8588	38.1±0.33	2.20	5.79

Жадвал маълумотларига кўра, ушбу тадқиқот йилида таҳлилдаги ғўза генотипларининг тола чиқими белгиси кўрсаткичлари бўйича Наманган-77 нави ҳамда Т-8588 тизмасидан энг юқори маълумотлар олинган. АН-Боёвут-2 нави эса андозага яқин фарқланишларни акс эттирган.

Ушбу мақолада Наманган-77 нави тадқиқ этилаётган белги бўйича энг юқори кўрсаткичларни акс эттирган бўлса, мавзу юзасидан таҳлил қилинган адабиётларда ушбу генотипга нисбатан ҳам самарали даражадаги ижобий фарқланишни намоён этувчи бир қатор ғўза навларининг мамлакатимиз селекционерлари томонидан яратилганлиги ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши тизимида тадбиқ қилинганлиги келтирилади [1-3.].

Ўрганилган белгига кўра популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами кўрсаткичлари бўйича генотипларнинг ҳеч бирида бошқаларидаги кескин фарқланишнинг кузатилмаганлиги маълум бўлди.

Юқорида келтирилган таҳлиллардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилишимиз мумкинки, Наманган-77 нави ва Т-8588 тизмаси мазкур тадқиқотнинг тола чиқими юқори бўлган ашёлари ҳисобланади.

REFERENCES

1. О.Р. Эргашев “Ғўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяциясида тола чиқими белгиси кўрсаткичлари бўйича уч йиллик таҳлилий натижалар”. Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2019 йил, 3 сон, 8-9 б.
2. О.Р. Эргашев “G.hirsutum L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент, 2020. 2 (65) сон, 7-8 бет.
3. О.Р. Эргашев G. hirsutum L. тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 73-55 б.
4. Б. Мамараҳимов “Ғўза селекцияси ва уруғчилигида айрим хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлиги”. AGRO ILM журнали, 3[23]-сон, 2012. 8-9-б.

5. Basal H., Turgut I., “Heterosis and Combining Ability for Yield Components and Fiber Quality Parameters in a Half Diallel Cotton (*G.hirsutum* L.) // Population. Turk.J.Agric.For., 2003. 27(4): -P.207-212.
6. Усманов С.А., Алиходжаева С.С., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. «Создание доноров *G.barbadense* L. с высоким выходом волокна и массой хлопка сырца одной коробочки». // Материалы международной научнопрактической конференция «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решение». Ташкент – 2007. с. 157-159.